

ИННОВАЦИОН УСУЛДА БАРПО ЭТИЛГАН ТУТЗОРЛАРНИ ХОМ ИПАК ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ХАЖМИНИ ОШИРИШДАГИ АЙРИМ ЙЎЛЛАРИ

Мухаммадрасулов Шамсиддин Хасанович¹, Ниязалиева Мухайё Махмудовна²

^{1,2}Т.ф.ф.д. (PhD) доц. Фарғона Давлат Техника Университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15407919>

Аннотация. Мақолада Республикамизда пилла тайёрлаш ҳажми ва сифатини оширишда муҳим омил ҳисобланган озуқа базасини мустаҳкамлаш, хомашё ва маҳсулот сифатини ошириш ҳамда соҳанинг экспорт имкониятларини кенгайтириш масалалари келтирилган. Пиллачилик тармоғини ислоҳ қилишда истиқболли янги нав тут кўчатларини экиб, баргларнинг озуқадорлигини ошишини таъминлайдиган тутзорлар барпо этиш асослари яратилган.

Калим сўзлар: пилла, сифат, озуқа базаси, хомашё, нав, тут кўчатлари, барг, озуқа.

Аннотация. В статье представлены вопросы укрепления кормовой базы, повышения качества сырья и продукции, а также расширения экспортного потенциала отрасли, что является важным фактором повышения объемов и качества заготовки коконов в республике. В реформировании шелководческой отрасли созданы основы для посадки перспективных саженцев шелковицы и создания тутовых плантаций, обеспечивающих повышение питательности листьев.

Ключевые слова: коконы, качество, кормовая база, сырье, сорт, саженцы шелковицы, листья, корм.

Abstract. The article presents the issues of strengthening the feed base, improving the quality of raw materials and products, as well as expanding the export potential of the industry, which is an important factor in increasing the volume and quality of cocoon harvesting in the republic. In the reform of the sericulture industry, the foundations have been created for planting promising mulberry seedlings and creating mulberry plantations that provide an increase in the nutritional value of leaves.

Key words: cocoons, quality, food base, raw materials, variety, mulberry seedlings, leaves, food.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 12 январ куни ПҚ-3472-сонли “Республикада ипакчилик тармоғини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғриси”даги ва 2018 йил 4 декабр кунги ПҚ-4047-сонли “Республикада пиллачилик тармоғини жадал ривожлантиришни қўллаб-қувватлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарорларида Республикада пиллачилик тармоғини ривожлантириш, пилла етиштириш ва уни қайта ишлаш жараёнига замонавий ва инновацион технологияларни жорий этиш, ипак маҳсулотлари ишлаб чиқариш ва уларни экспорт қилиш ҳажмларини ошириш ҳамда тармоққа тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар жалб қилиш бўйича изчил чора-тадбирлар амалга ошириш белгилаб қўйилган.

Юкорида кўрсатиб ўтилган Хукумат қарорларида қўйилган вазифаларни бажариш юзасидан, қишлоқ турмуш даражасини юксалтиришга, пилла етиштириш ҳажмини кўпайтириш, унинг сифатини янада яхшилаш, пилла хомашёсига бўлган эҳтиёжни

тўлароқ таъминлашга шунингдек, Республикамизда пилла тайёрлаш ҳажми ва сифатини оширишда муҳим омил ҳисобланган озуқа базасини мустаҳкамлаш хомашёси этиштирувчи деҳқонлар моддий манфаатини таъмин этиш орқали маҳсулот сифатини ошириш ва соҳанинг экспорт имкониятларини кенгайтиришни ҳал этиш бугунги кунда долзарб масала ҳисобланади. Бунга эришиш учун тутзорлар тузилишига ва парваришига катта эътибор бериш лозим. Хўжаликлардаги ер участкаларида серҳосил истиқболли янги тут кўчатларини экиб, баргларнинг озуқадорлигини ошишини таъминлайдиган тутзорлар барпо этиш ҳозирги куннинг долзарб вазифаларидан биридир.

Институтда ҳам тут ипак қурти озуқа базасини мустаҳкамлаш ишлари жадал ривожлантирилмоқда. Пилла ҳосилдорлигини оширишда тут баргини таъсирини ўрганиш мақсадида институт олимлари томонидан тадқиқот ишлари олиб борилди [1,2]. Институт тажриба синов участкасида янги тузилишдаги бир поғонали икки калликли тут плантациялари барпо этилиб, синов ишлари олиб борилди. Тадқиқот ўтказиш мақсадида тут кўчатларини экиш схемаси бўйича бир неча вариантлар қўлланилди (1-2 расм).

Янги тутзорда тут танасини баландлиги ердан 0,3-0,7 м бўлади. Тут танасининг тепа қисмида ҳар хил тарафда жойлашган узунлиги 5-25 см бўлган энг камида иккита ён шохлари бўлади. Қаторлар ораси 0,8 – 1,2 м, қатордаги кўчатлар ораси 0,5 – 1,0 м ташкил қилади. Бунда қатордаги кўчат ён қатордаги иккита кўчатни ўртасининг рўпарасига, яъни шахмат услубида, жойлаштирилади [1, 2, с. 6-7].

Тут кўчатларини ипакчилик илмий тадқиқот институти олимлари томонидан яратилган ва тавсия этилган Жарарик навлари танланиб, институт синов тажриба участкасига ишлаб чиқилган вариантлар асосида экилди. Тадқиқот учун янги яратилган плантацияларни барг ҳосилдорлиги 3 ёшдан кейин 3 йиллиги таҳлил қилинди.

1-жадвал

Янги тузилишдаги 1 поғонали 2 калликли тут плантациясининг кўрсаткичлари

№	Кўрсаткичлар номлари	1-туп тут дарахтидаги новдалар сони, дона.	Новда узунлиги, см,	1-новдадан олинган барг ҳосилдорлиги, г	1-туп тут дарахтидан олинган барг ҳосилдорлиги, г
3 ёшли плантация					
1.	Ўртача қиймати	13,77	143,3	324,2	4392
2.	Ўртача квадратик оғиш	1,59	18,85	44,27	416,40
3.	Оғиш (вариация) коэффиценти, %	11,55	13,15	13,65	9,48
4.	Хатолик: - абсолют	0,64	7,61	17,88	168,23
	- нисбий %	4,67	5,31	5,51	3,83
4 ёшлик плантация					
1.	Ўртача қиймати	16,0	150,7	343,5	5445
2.	Ўртача квадратик оғиш	2,00	16,43	43,64	574,12
3.	Оғиш (вариация) коэффиценти, %	12,50	10,90	12,70	10,54
4.	Хатолик: - абсолют	0,81	6,64	17,63	231,94
	- нисбий %	5,05	4,40	5,13	4,26
5 ёшлик плантация					
1.	Ўртача қиймати	17,77	159,4	365,5	6562
2.	Ўртача квадратик оғиш	1,88	19,84	52,60	695,61
3.	Оғиш (вариация) коэффиценти, %	10,58	12,45	14,39	10,60
4.	Хатолик: - абсолют	0,76	8,02	21,25	281,03
	- нисбий %	4,27	5,03	5,81	4,28

2-жадвал

Янги тузилишдаги тут плантацияларининг кўрсаткичлари

Т/р	Тут кўчат экиш схемаси	Экилган кўчатлар сони, дона	Бир туп тут дарахтидан олинган барг ҳосилдорлиги, кг	Ҳосилдорлик, ц/г
1.	A=1,0 м; B=1,0 м:	10000	5,466	546,600
2.	A=1,0 м; B=1,0 м; C=1,6 м:	7600	5,466	415,416
2.1.	A=1,0 м; B=1,0 м; C=4,5 м:	3600	5,466	196,776
3.	A=1,0 м; B=1,0 м; C=1,2 м; M=1,6 м:	8320	5,466	454,771

3.1 2та кўш қатор	A=1,0 м; B=1,0 м; C=1,2 м; M=1,6м:	8400	5,466	459,144
3.2 3та кўш қатор	A=1,0 м; B=1,0 м; C=1,2 м; M=1,6м:	8400	5,466	459,144
4.	A=1,0 м; B=1,0 м; C=1,2 м; M=3,0м:	6400	5,466	349,824
4.1 2та кўш қатор	A=1,0 м; B=1,0 м; C=1,2 м; M=3,0м:	7200	5,466	393,552
4.2 3та кўш қатор	A=1,0 м; B=1,0 м; C=1,2 м; M=3,0м:	7920	5,466	432,907
5.	A=1,0 м; B=1,0 м; C=1,2 м; M=4,5м:	5200	5,466	284,232
5.1 2та кўш қатор	A=1,0 м; B=1,0 м; C=1,2 м; M=4,5м:	6400	5,466	349,824
5.2 3та кўш қатор	A=1,0 м; B=1,0 м; C=1,2 м; M=4,5м:	7200	5,466	393,552

Жадваллардан кўришиб турибдики, 1 гектар ер майдонига шахмат усулида A=1,0 м; B=1,0 м; C=1,2 м; M=4,5 м қилиб экилганда, жами 5200 дона тут кўчатлари экилади. Ҳар бир тут кўчатидан ўртача 5,466 кг барг олинганда, Жами 28423,200 кг барг ҳосили олинади. Ҳосилдорликни центнерга айлантирганимизда гектардан 284,23 центнер ҳосилдорликка эришилади. Ушбу натижани мавжуд 4 x 0,5 схемасида экилган тут плантациясига солиштирганимизда ҳосилдорлик 136,02 % га ошганлиги аниқланди [3, 4 с.].

Тутзорлар	Йиллар бўйича барг ҳосилдорлиги, ц/г				Назоратга нисбатан % ҳисобида
	1 йил	2 йил	3 йил	Ўртача 3 йиллик	
Назорат	122,0	216,65	240,0	192,88	100
Янги тутзор	228,38	283,14	321,34	277,62	143,93

Агар бир кути тут ипак курти парваришлаш учун 1000 кг барг озукаси [4, 275-278 с.] сарф бўлса, тадқиқот қилинаётган схемада олинган барг билан яна қўшимча

Тутзорлар	1 гектар ер майдонидаги барг ҳосилдорлиги, кг	1 кути тут ипак курти парвариши учун сарфланадиган барг миқдори, кг	Жами парваришланган тут ипак курти миқдори, кути	Олинаган тирик пилла, кг	Хом ипак, кг
Назорат	19288,000	1000	19,3	1158,0	120,6 2
Янги тутзор	28423,000	1000	28,4	1572,0	163,7 5

Парваришланган ҳар бир кути тут ипак куртидан 60 кг тирик пилла ҳосили олинса [5, 345 с.], таклиф қилинаётган схема бўйича қўшимча $(28,4-19,3) \times 60 = 546$ кг тирик пилла [6, 134-135], ёки $(546:2,60) = 210,0$ кг қуруқ пилла навлар аралашмаси $(210 \times 0,9) = 189,0$ кг чувишга яроқли пилла ва $(210,0:3,0) = 70,0$ кг хом ипак [7, 120-121 с.8.114.], олиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ахунбабаев О.А., Валиев Г.Н., Ахунбабаев У.О., Мухаммадрасулов Ш.Х. Тут кўчатларини экиш усули. Ўзбекистон Республикаси патенти № IAP 05222. Бюл. Расмий ахборотнома, 2016 й., № 6, с. 44;
2. Ахунбабаев О.А., Валиев Г.Н., Ахунбабаев У.О., Мухаммадрасулов Ш.Х. Тут кўчатларини экиш усули. Ўзбекистон Республикаси патенти № IAP 05223. Бюл. Расмий ахборотнома, 2016 й., № 6, с. 44-45;
3. Хамроев М.К., Хамроев К. “Янги серҳосил тут дарахти навларини яратиш”, “Ипак” илмий-техника ахборотлари тўплами. Тошкент, 1994. № 5-6. – 4 б.
4. Қўчқоров Ў., Холматов Д.И., Жўраев М., Ахмедова М. Институт синовидан ўтган навликка номзод тутларни истиқболли селекцион номерлари /”Ипакчилик соҳасидаги долзарб муаммолар ечимининг илмий асослари” тўплам. – Тошкент, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси “Фан” нашриёти. – 2004. - 368 б., 275-278 б.
5. Богаутдинов Н.Г., Бутянка Г.В., Лаврентьев С.Д. ва бошқалар. «Учебная книга шелководы» М.: Колос. – 1973. - с.360.
6. Рубинов Э.Б. ”Технология шелка”, ”Легкая и пищевая промышленность”, Москва-1981.- 392 с.
7. Рубинов Э.Б. ”Справочник по шелко-сырью и кокономотанию”, ”Легкая индустрия”, Москва-1971.- 376 с.
8. Мухаммадрасулов Ш.Х дис/2020/Наманган “Хом ипак ишлаб чиқаришда сифат ва миқдор кўрсаткичларини ошириш” - 114-с.